

FE D SUPERA

Certificamos que SANDRA MARIA LEAL OLIVEIRA

foi aprovado(a) no curso de Extensão: “Sistema para detecção do **U**so abusivo e dependência de substâncias **P** psicoativas: **E**ncaminhamento, intervenção breve, **R**einserção social e **A**companhamento (**SUPERA**) – 5ª Edição – Curso na modalidade Educação a Distância para **P**rofissionais de Saúde” realizado no período de 26 de maio a 7 de setembro de 2014 com carga horária total de 150 horas.

Florianita Coelho Braga Campos
Prof. Dra. Florianita Coelho Braga Campos
Pró-Reitora de Extensão da UNIFESP

Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas

Ministério da
Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

Marcia Formigoni

Prof. Dra. Marcia Lucia Oliveira de Souza Formigoni

Coordenadora Técnico-Científica do curso SUPERA
Departamento de Psicobiologia - UNIFESP